

ARTPEDAGOGIK VOSITASI ORQALI TALABALARDA VATANPARVARLIKNI RIVOJLANTIRISHNING SAMARALI SHAKL, METOD, VOSITALARI

Madaliyev Raxmiddin Ismoilovich

Farg’ona davlat universiteti, harbiy ta’lim fakulteti o’qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15271668>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada talabalarda vatanparvarlikni artpedagogika vositasida rivojlantirish texnologiyasi mavzusi keng ko‘lamli tahlil qilinadi xamda ushbu mavzuning nazariy va amaliy jihatlarini kengroq yoritiladi. Shunindek artpedagogikaning ta’lim jarayonidagi samaradorligi haqida ilmiy-nazariy asoslar bayon qilinib ulardan samarali foydalanish yo‘llari ko‘rsatilib, amaliy tavsiyalar beriladi.*

***Kalit so‘zlar:** vatanparvarlik tarbiyasi, artpedagogika, vositalar, shakl, metod, yondashuv, ta’lim texnologiyasi, mezon, milliy madaniyat, tarix, qadriyatlar, germeneytik ta’lim, rivojlantirishning tuzilmasi, komponentlari, omillari.*

Mamlakatimizda ta’lim sifatini oshirish, har tomonlama raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, talabalarda yuksak vatanparvarlik fazilatlarini rivojlantirish mezon va ko‘rsatkichlarini aniqlashtirish, talabalarda artpedagogika vositasida vatanparvarlikni rivojlantirish bo‘yicha o‘quv materiallarini tizimlashtirishning didaktik parametrlarini aniqlashtirish muhim vazifa sifatida belgilandi. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida “oliy ta’limda ma’naviy-axloqiy mazmuni kuchaytirish, yoshlarni milliy qadriyatlarga hurmat, insonparvarlik va yuksak ma’naviy g‘oyalar asosida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularda yot g‘oya va mafkuralarga qarshi immunitetni mustahkamlash borasidagi ishlarni yanada rivojlantirish”¹ masalasi muhim vazifa etib belgilandi. Bu esa, talabalarda vatanparvarlikni artpedagogika vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlarini aniqlashtirish, mazkur jarayonni amalga oshirish mazmuni, bosqichlari, modeli, texnologiyasi va metodik shart-sharoitlarini takomillashtirishni taqozo etadi.

Har sohada yurtimiz erishayotgan muvaffaqiyatlaridan quvonish, taqdiri uchun qayg‘urish, millati bilan g‘ururlanish, ona tuprog‘i, qadimiy va navqiron obidalari, ilm-fan, madaniyat va san‘at, sportdagi yutuqlarini, moddiy va ma’naviy boyliklarini va o‘lmas qadriyatlarini ko‘z qorachig‘idek asrash va kelgusi avlodga avaylab yetkazish – bularning barchasi vatanparvarlikdir. Talaba-yoshlarda vatanparvarlik tuyg‘usini rivojlantirish, farzandlarni Vatanga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalash muhim, kechiktirib bo‘lmaydigan dolzarb ahamiyatga ega vazifalardan biri sifatida tahlil etildi.

Artpedagogika talabalarda vatanparvarlikni rivojlantirishning ana shunday samarali vositalaridan biri sanaladi.

Artpedagogika nazariy va amaliy jarayonda insonlarning badiiy tomondan rivojlanishini hamda talaba shaxsining madaniyatini san‘at va badiiy-ijodiy faoliyat orqali shakllanishini bildiradi. 1-rasmda artpedagogikaning asosiy kategorialari keltirilgan.

¹O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi PF-5847-sonli “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 04.07.2023 y., 06/23/107/0441-son.

1-rasm. Artpedagogikaning asosiy kategoriyalari.

Bugun oliy ta'lim muassasalarida talaba-yoshlarda o'z millatiga sodiqlik, o'z taqdiri uchun qayg'urish va daxldorlik hissini singdirishga, qalblarida yot g'oya va salbiy qarashlarning ta'siriga nisbatan mafkuraviy immunitetni san'at va ta'lim-tarbiya uyg'unligi asosida rivojlantirishga doir chora-tadbirlar yetarli darajada tizimli tashkil etilmagan va tashkil etilgan bu boradagi tadbirlarning samaradorligini monitoringi yetarlicha olib borilmagan. Vatanparvarlikka yo'naltirilgan ma'naviy-ma'rifiy, tarbiyaviy tadbirlarning ma'lum bir mexanizmi yo'lga qo'yilmaganligi ham ko'zga tashlandi.

Talabalarda vatanparvarlikni rivojlantirish muammosi bilan bog'liqlikda turli soha olimlari tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan bo'lsa-da, biroq talabalarda vatanparvarlikni artpedagogika vositasida rivojlantirish, uning texnologiyasini takomillashtirish masalasi maxsus tadqiq etilmagan. Talabalarda vatanparvarlikni artpedagogika vositasida rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari, tuzilmasi, komponentlari, omillari, mezonlari va ko'rsatkichlarini aniqlash, jarayon modeli, pedagogik texnologiyasi, dasturiy hamda didaktik ta'minotini ishlab chiqish zarurati tadqiqotimiz mavzusini belgilab berdi.

Talabalarda vatanparvarlikni rivojlantirish murakkab jarayoni bo'lib, u tarbiyaviy, ta'limiy, psixologik va metodik yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Tuzilma esa mazkur jarayonni bosqichma-bosqich rejalashtirish va amalga oshirish imkonini beradi. Talabalarda vatanparvarlikni artpedagogika vositasida rivojlantirishga doir ta'limiy-tarbiyaviy jarayonni yagona tizimga solish maqsadida, tadqiqot jarayonida biz tomonimizdan quyidagi andoza ishlab chiqildi.

2-rasm. Pedagogik jarayonda talabalarda vatanparvarlikni rivojlantirish andozasi

Tadqiqot ishi doirasida pedagogik, ilmiy-metodik adabiyotlar, qomusiy allomalarning asarlari, olimlar tomonidan vatanparvarlikka oid yaratilgan manbalar hamda qabul qilingan me'yoriy-huquqiy hujjatlar tahlili asosida, talabalarda vatanparvarlikni rivojlantirish tuzilmasi aniqlashtirildi.

Talabalarda vatanparvarlikni artpedagogika vositasida rivojlantirish o'z navbatida ijtimoiy munosabatlar, milliy va umuminsoniy qadriyatlar, o'z yurtiga cheksiz muhabbatining namoyon bo'lishi bilan bog'liq bo'lib, talabalarning mavjud egallangan tajribalarni hisobga olgan holda ma'lumotlarni ongli idrok etish, tahlil qilish, baholash qobiliyati bilan tavsiflanuvchi shaxsiy qadriyatga yo'nalganlik nuqtai nazaridan yot g'oyalarga nisbatan murosasiz munosabat, jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashishga tayyorgarligini ifoda etadi.

Artpedagogika vositasida talabalarda vatanparvarlikni rivojlantirishda ayniqsa, germenevtik yondashuvga asoslanishni talab etadigan matnlar ustida ishlashni tashkil etish ham samarali va muhimdir. Artpedagogik vositalarni tayyorlash va targ'ib etish, reklama, flayer, buklet va boshqa tarqatma materiallar matnlarini tayyorlash va jozibodorligini oshirish, yoshlarda qiziqishni oshirishda germenevtikaning o'rni yuqori sanaladi. Germenevtik ta'lim texnologiyasi hamda faol va interfaol metodlar (ishbop o'yinlar, treninglar, munozara, namoyish) talabalarda matn (asar) muallifining nuqtai nazarini to'g'ri baholash va o'z nuqtai nazarini yanada aniqlashtirish uchun zaruriy shart-sharoit yaratadi.

Talabalarda vatanparvarlikni rivojlanganligini aniqlash, ularda yot g'oyalarga qarshi mafkuraviy immunitet shakllanganligini baholash maqsadida talabalar bilan "Artpedagogika" to'garagi doirasida sahna ko'rinishlari, rolli o'yinlar metodiga asoslangan amaliy mashg'ulotlar tashkil etildi, suhbat va hamkorlikda muhokamalar o'tkazildi. Vatanparvarlikning asosini tashkil

etuvchi san'at va madaniyatimizga nisbatan axborot tahdidlari bilan bog'liq matnlar tanlab olindi. Mazkur matnlar mazmunida jamiyat tomonidan belgilangan ijtimoiy me'yorlarga nomutanosib xulq-atvor ko'rinishlari ifoda etildi.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi ilmiy-metodik tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. Oliy ta'lim muassasalarida bakalavriatning pedagogika ta'lim yo'nalishlari uchun tanlov fanlari blokiga “Artpedagogika” fanini o'qitishni rejalashtirish va elektron-metodik ta'minotini ishlab chiqish maqsadga muvofiq.

2. Pedagogik-psixologik fanlar o'quv dasturlariga talabalarda vatanparvarlikni rivojlantirish, “mafkuraviy imunitet”ni mustahkamlash, yot g'oyalarga qarshi murosasizlikni o'rgatish metodikasi bilan bog'liq mavzularni kiritish lozim.

3. Uzluksiz ta'lim tizimining barcha bo'g'inlarida vatanparvarlikni rivojlantirishga oid tushunchalar: vatan tuyg'usi; vatan sog'inchi; vatan qayg'usi; vatan ravnaqi; vatan madhi to'g'risidagi fakultativ va maxsus kurslarni maqsadli joriy etish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. 2019-yil 8-oktyabrdagi PF-5847-son “O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi farmoni.
2. Qodirov N.-Vatanparvarlik tarbiyasida san'atning o'rni. – T.: Fan, 2017. – B.210.
3. Madaliyev Rahmiddin Ismoilovich - Prospects for the Development of Patriotism in Students in the Educational Procees Innvative Technologika: Methodel Research journal Vol: 3, No 3, 2024. – P.1-6.
4. Madaliyev Rahmiddin Ismoilovich - “Talabalarda vatanparvarlikni artpedagogika vositasida rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari” NamDU Ilmiy axborotnomasi //Namangan, 11/2024y. , B.775-778.
5. Madaliyev Rahmiddin Ismoilovich -“Ta'lim tizimini modernizatsiyalashda jaxon art pedagogik tajribasidan foydalanish, mamlakatlar ta'lim tizim yutuqlari” Farg'ona -2023 yil, 30 - sentyabr, B.375-387.
6. Zybaydullaey O'.R. - BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI ART-PEDAGOGIKA ASOSIDA KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH//Dok. diss.avtorefer(PhD).2023.-B.24.